

Аксиологик ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларни педагогик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг ижтимоий – педагогик зарурияти

Юлдашева Нафиса Саидназаровна

Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика университети

Умумий тидшунослик кафедраси ўқитувчиси

“Таълим ва тарбия, ..., ёшларимизнинг чуқур билимга эга бўлиши, ... доимий устувор вазифамиз бўлиб қолади”. Ҳар бир миллат тарихи ва қадриятларини англамоқ учун унинг дини, тафаккури, бадий-эстетик ғоясини билиш зарур. Маънавий инсоннинг шундай етук фазилатики, у кишиларда ўзаро мулоқотга эҳтиёж туғдиради. Ҳар бир шахс ўз ҳаёти ва тақдирини бошқаларсиз тасаввур эта олмаслиги ҳам маънавийдир .

Таълим-тарбия жараёнида аجدодларимиз яратган бебаҳо маънавий-педагогик меросдан фойдаланиш ва уларни ёшлар онгига сингдириш бугунги кун педагогидан катта маҳорат талаб этади. Мутафаккирларимиз яратган маънавий мерос ёш авлодни ҳар томонлама тарбиялашда энг муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Ижтимоий борликда юз берган ўзгаришлар бўлаётган воқеа ва ҳодисалар, тушунчаларни тадқиқот объектига айланишига сабаб бўлади. Ижтимоий борликдаги ўзгаришлар ва уларни англаш жараёнлари бир-бирига боғлиқ ҳодисалар сифатида янги тушунчаларни тадқиқот объектига айлантиради. Хусусан, “Қадр”, “қадрлаш”, “қадр-қиммат”, “қадршунослик”, “қадрият” тушунчаларининг тадқиқотлар объектига айланганини ана шундай эҳтиёжлар билан изоҳлаш мумкин.

Ҳар бир қадриятнинг негизида, моҳияти ва аҳамиятида табиат, жамият ва руҳий олам ҳодисаларини билиш, илмий умумлаштириш, ижтимоий ва маънавий тараққиётга таъсир этиш имкониятлари ётади.

Янги қадриятларнинг юзага келиши эса инсоннинг объектив олам, маънавий борасидаги билимлари ворислик асосида давом этаётганининг ифодасидир. Қадриятлар инсон маънавий камолотига таъсир этувчи муҳим омил ҳамдир. Ҳар бир

миллат ривожланишдаги тарихий воқеалар, унга ижобий ҳисса қўшган шахсларнинг тажрибалари ҳам миллий кадриятлар жумласига киради.

Антик давр мутафаккирлари “кадрият”, “кадр”, “кадрлаш”, тушунчаларини ижтимоий борлик, инсон фаолиятининг баҳоси, баҳоланиши, бошқалар томонидан маълум бир нормалар асосида кадрланиши тарзида тушунганлар. Диоген Лаэртскийнинг ёзишига кўра, Зенон ва стоиклар нарсаларни иккига – “афзал ва афзал бўлмаган” га ажратишган. “Қадрли бўлган нарсалар – афзал, кадри йўқ нарсалар афзал эмас. Стоикларнинг сўзига кўра, кадрият (ахио), биринчидан, ҳаётга мувофиқ келадиган барча эзгу нарсаларга хос, иккинчидан, ҳаётга, табиатга мувофиқ маълум бир фойда ёки кўмак келтирувчи нарсалар, масалан, соғлиқ ва бойлик шу нарсалардандир; учинчидан, товарнинг айирбошлаш баҳосидир...” .

Қадриятлар билан боғлиқ масалалар ҳаётнинг энг асосий мавзулари бўлиб ҳисобланади. Қадриятларни аксиология фани ўрганади. У кенг тарқалган фалсафий фанлардан биридир. Ҳозирги даврда кадриятларни ўрганишга оид фалсафа, социология, маданиятшунослик, сиёсатшунослик, психология, антропология, педагогика фанларида турли изланишлар олиб борилмоқда. Бу ижобий ҳол, албатта. Лекин, шу билан бирга, кадриятларни классификациялаш масаласи чалкашиб, ҳатто, уларни ҳеч қандай асоссиз бошқа ижтимоий воқеа ва ҳодисалар билан айнанлаштириб юбориш ҳам юзага келмоқда.

Аристотель донишмандликни, билимга интилишни “ўз табиатига кўра энг кўпроқ қадрли” нарсалар қаторига киритади. У қадрли нарсалар, кадриятлар ранг-баранглигини, бир индивидга мувофиқ келган кадриятлар бошқа индивидга тўғри келмаслигини, ижтимоий воқеа ва ҳодисаларни ҳар ким қизиқиши ва мақсадларига мувофиқ баҳолашини, кадрлашини қайд этади. Аммо, эзгу амаллар ҳаммага бирдек қадрли эканини уқтиради. Энг муҳими, Аристотель фалсафада қарор топган ва барча аксиологик таълимотлар асосини белгилаб берган концепцияни илгари сурган. Мазкур концепция унинг куйидаги ғоясида ўз ифодасини топган: “Қанча имкони бўлса, шунча юқорига кўтарилиш лозим ва барча нарсани, ўзингдаги энг олий нарса – ҳаёт учун қилиш даркор; агар у ўз кўламига кўра оз миқдорда бўлса-да, ўзининг

қуввати ва кадрига кўра, у ҳамма нарсдан юқоридир”. Демак, барча хатти-ҳаракатлар, амаллар ҳаётга хизмат қилиши, уни эъзозлаши, улуғлашига мувофиқ кадрлидир.

Қадриятлар фалсафасининг шаклланишига И.Кант катта ҳисса қўшган. Унинг “ҳар қандай онгли мавжудот ўзи ўзига мақсаддир” деган ғояси негизида инсонга восита эмас, олий қадрият сифатида қараш зарур, деган фикр ётади. Қолган барча нарсалар, инсон майли, истаги, қизиқиши туфайли “нисбий қадрга эгадир”. Нисбий қадрга эга бўлгани учун улар нарсалар деб аталади ва инсон эҳтиёжларини қондирувчи воситалардир. Онгли мавжудотлар шахслар деб аталади, чунки улар субъектив қадриятларга эгадир. Шу билан Кант фалсафага “абсолют қадрият” категориясини ҳам олиб кирди .

Шу маънода миллий урф - одат ва анъаналарни ёшлар онгига сингдириш ҳар қандай миллат учун ўз тараққиётнинг мақсад ва вазифаси бўлиб қолган. Мустақиллик йилларида миллий урф - одат ва анъаналарни тиклаш, замон эҳтиёжлари асосида бойитиш ва янгиларини шакллантириш борасида катта ишлар амалга оширилди. Шунинг билан бирга уларни ёшлар онгига сингдириш борасида ҳам сезиларли ишлар амалга оширилди. Жумладан, тўй ва бошқа маросимларни ўтказиш анъаналари тикланди, ота- оналар билан фарзанд ўрталарида авлод - аждодларимиздан мерос бўлиб келган муносабатларни : ота-онанинг оиладаги роли, фарзанднинг улар олдидаги бурчларини англаш каби анъаналарга эътибор ошди . Айнан шунинг учун ҳам айрим тадқиқотчилар умуминсоний ва миллий қадриятлар ўртасидаги диалектик боғлиқликни цивилизацияцион ёндашув орқали очиб беришга ҳаракат қиладилар. Чунки, цивилизация бугун минтақалар ва элатларни, халқларни бирлаштирувчи, яқинлаштирувчи, улар ўртасидаги интеграцияни кенгайтирувчи омил сифатида кўрсатилмоқда. Шу нуқтаи назардан улар умуминсоний қадриятлар тизимининг шаклланишини космоген цивилизация, техноген цивилизация, антропоген цивилизацияларга гуруҳлаб ўрганишга интиладилар. Бу эса, шахс маънавиятига ҳам ушбу цивилизацияга хос белгиларни шакллантириш нуқтаи назардан ёндашишга ундайди.